

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA - ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE OS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Maria Goretti Nagime Barros Costa
Estudante de doutorado do Programa de Pós Graduação em Sociologia Política

Geraldo Márcio Timóteo
Professor Orientador

Resumo

Quando não há uma relação consistente entre os ideais democráticos expressamente previstos na Constituição e uma decisão emanada do Poder Judiciário acontece uma desconstitucionalização fática. Enquanto a Constituição enuncia a justiça social, a desconstitucionalização fática estaria servindo ao sentido oposto, à manutenção do *status quo*. Durante a interpretação de uma lei, é natural a existência de variações próprias de qualquer processo de interpretação. Neste processo o texto constitucional significa o mais importante dado de entrada. O resultado do processo, a sentença, a “decisão concretizante”, pode variar em seu conteúdo, mas deve necessariamente ser reconduzível consistentemente ao texto da lei. O objeto empírico a ser analisado é o momento em que o princípio da presunção de inocência foi suspenso através de uma nova orientação da corte constitucional, e, em decorrência disso, juízes passaram a expedir mandados de prisão, prejudicando em massa a clientela cativa da persecução penal, a parcela da população economicamente mais vulnerável, assistidos, em sua maioria, pelas defensorias públicas. O objeto de pesquisa tem relevância social porque a promulgação da Constituição Democrática de 1988 é resultado histórico de lutas sociais, um avanço no patamar civilizatório, e a utilização dos institutos ali contidos apenas como retórica significa a perpetração de desigualdades sociais no Brasil, país que está entre os dez mais desiguais do mundo. Como metodologia, procederemos à análise de discurso de mandados de prisão. Buscamos compreender aspectos e eventuais padrões discursivos ou de comportamento sob a perspectiva sociológica.

Palavras-chave: desigualdades; garantias constitucionais; lutas sociais; ideais democráticos.

Instituição de Fomento: Programa de Pós Graduação em Sociologia Política: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro- UENF

Fomento da bolsa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES.

FACTICAL DECONSTITUTIONALIZATION - SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON THE IMPACTS OF VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

Maria Goretti Nagime Barros Costa
PhD student at the Graduate Program in Political Sociology

Geraldo Márcio Timóteo
Teacher advisor

When there is no consistent relationship between the democratic ideals expressly provided for the Constitution and a decision issued by the Judiciary, a factual deconstitutionalization takes place. While the Constitution enunciates social justice, the factual deconstitutionalization would be serving the opposite direction, the maintenance of the *status quo*. During the interpretation of a law, it is natural for there to be variations typical of any interpretation process. In this process, the constitutional text means the most important input data. The result of the process, the sentence, the “concretizing decision”, may vary in its content, but it must necessarily be consistent with the text of the law. The empirical object to be analyzed is the moment when the principle of the presumption of innocence was suspended through a new orientation of the constitutional court, and, as a result, judges began to issue arrest warrants, harming en masse the captive clientele of the prosecution criminal justice, the most economically vulnerable portion of the population, assisted, for the most part, by public defenders. The research object has social relevance because the enactment of the 1988 Democratic Constitution is a historical result of social struggles, an advance in the civilizing level, and the use of the institutes contained therein only as rhetoric means the perpetration of social inequalities in Brazil, a country that is among the ten most unequal in the world. As a methodology, we will proceed to the analysis of arrest warrants discourse. We seek to understand aspects and possible discursive or behavioral patterns from a sociological perspective.

Keywords: inequalities; constitutional guarantees; social struggles; democratic ideals.

Supporting Institution: Graduate Program in Political Sociology: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Scholarship funding: Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel -CAPES

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA - ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE OS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Introdução

Quando discursou na promulgação da Constituição vigente, em 1988, a chamada “*Constituição Democrática do Brasil*”, Ulysses Guimarães disse que ela havia sido escrita “com ódio e nojo à ditadura”. O artigo 1º da Constituição da República de 1988 registra: “*a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito*”. Esta expressão está prevista também no preâmbulo da Constituição. No entanto, nem todas as decisões emanadas do Poder Judiciário brasileiro refletem estes ideais democráticos ou os ideais expressamente previstos na Constituição democrática.

Hesse chama a orientação das expectativas e o direcionamento das condutas na esfera pública de acordo com o modelo normativo constitucional de “a força normativa da Constituição” (Hesse, 1984; Neves, 1996, p.323). Quando a aplicação não corresponde ao enunciado da Constituição, ocorre uma “concretização desconstitucionalizante”, não há uma relação consistente entre texto e atividades concretizantes da norma constitucional.

“*Concretização desconstitucionalizante*” é o termo utilizado pelo sociólogo Marcelo Neves (1996) para caracterizar os desvirtuamentos no sentido normativo da Constituição no processo de concretização ou realização constitucional. Descreve o momento em que a concretização da lei, da norma jurídica (que se dá, dentre outras formas, através de decisões judiciais) não corresponde ao enunciado na Constituição.

Descumpre, portanto, a “*força normativa da Constituição*”, ou seja, a orientação das expectativas e o direcionamento das condutas de acordo com o modelo normativo constitucional. Enquanto a Constituição democrática (chamada assim porque construída a partir de ideais democráticos, como superação a um período de ruptura democrática) enuncia

a justiça social, a desconstitucionalização fática estaria servindo ao sentido oposto, à manutenção do *status quo*.

A “concretização desconstitucionalizante” aconteceu, por exemplo, no momento em que o Supremo Tribunal Federal (a corte constitucional brasileira) decidiu por um período que a Constituição era inconstitucional, cassando direitos de defesa, como o princípio da presunção de inocência, e permitindo que fossem efetuadas prisões mesmo que os encarcerados ainda dispusessem do direito a recursos judiciais pendentes através dos quais poderiam esclarecer e chegar-se à conclusão de sua inocência. O presente trabalho se propõe a analisar a concretização desconstitucionalizante tendo como objeto empírico as violações ao Princípio da Presunção de Inocência. Como posto paradigmático, analisaremos o momento em que este princípio normativo foi suspenso, e, por conseguinte, juízes de todo o país passaram a expedir mandados de prisão com essa orientação, trazendo um impacto significativo no encarceramento da parcela economicamente mais vulnerável.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

Os objetivos principais do trabalho são compreender quais são os elementos sociais que conduzem às decisões desconstitucionalizantes por parte dos juízes e compreender aspectos e eventuais padrões discursivos ou de comportamento sob a perspectiva sociológica do movimento de desjuridicização do processo concretizador. Será feita a análise do processo concretizador através do objeto empírico – as violações ao princípio da presunção de inocência. Como metodologia, procederemos à análise dos mandados de prisão expedidos entre fevereiro de 2016 e novembro de 2019, período em que o entendimento dos tribunais determinava a prisão antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, no período de violação ao Princípio da Presunção de Inocência, importando em desconstitucionalização fática, um caso de concretização desconstitucionalizante. Os impactos da desconstitucionalização do processo concretizador serão analisados através dos mandados de prisão coletados dos bancos de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resultado da busca feita utilizando os

termos referentes aos precedentes que deram origem ao entendimento que importou em violação ao Princípio da Presunção de Inocência, o *Habeas Corpus* nº 126.292 e Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e nº 44. Ou seja, mandados de prisão coletados dos bancos de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resultado da busca feita utilizando as abreviações “HC 126.292”, “ADC 43” e “ADC 44”.

Resultados

Ao longo de 2016, em três julgamentos (*Habeas Corpus* nº 126.292 e Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e nº 44) o Supremo Tribunal Federal (a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro) decidiu que um réu poderia cumprir a pena antes de esgotarem-se as possibilidades de recurso previstas processualmente. A decisão em um caso específico representou, por ser a mais alta Corte julgadora, uma legitimação para este entendimento para todo o sistema jurídico nacional. Por isso muitos juízes de todo o país passaram a expedir mandados de prisão com essa orientação. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em abril de 2019 1/4 dos presos do país estavam na cadeia apenas como resultado deste novo entendimento, ou seja, não foram presos em flagrante nem estavam nas hipóteses de prisão preventiva ou temporária, apenas presos esperando um julgamento definitivo – julgamento com percentual de chance de lhes considerar inocentes. Levantamento¹ feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo mostra que, desde a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal permitindo a execução provisória da pena em fevereiro de 2016 até dia 22 de abril de 2019, o Tribunal de Justiça paulista expediu ao menos 24.478 mandados de prisão.

¹ https://www.jota.info/paywall?redirect_to=https://www.jota.info/stf/do-supremo/sp-tem-244-mil-presos-a-pos-condenacao-em-2a-instancia-diz-defensoria-publica-23042019

³ https://www.jota.info/paywall?redirect_to=https://www.jota.info/stf/do-supremo/sp-tem-244-mil-presos-a-pos-condenacao-em-2a-instancia-diz-defensoria-publica-23042019

Em entrevista², defensores públicos de São Paulo relatam que esta violação “não atinge, em larga escala, pessoas acusadas de crimes referidos como de “colarinho branco”. “A esmagadora maioria das pessoas atingidas pela violação à garantia constitucional da presunção de inocência são pessoas pobres, clientela cativa da persecução penal, que em sua maioria são atendidas pelas Defensorias Públicas do país.”

Em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal retornou seu entendimento ao princípio constitucional da presunção de inocência, sendo este o entendimento que hoje é adotado. O presente estudo pretende analisar as questões, entornos e consequências que envolvem aquele caso de desconstitucionalização fática.

Simmel aponta como marca de nossa ignorância denominar como “motivações inconscientes” aquilo que não conseguimos determinar exatamente qual razão motivou o ato. Weber então propõe considerar racional por definição o comportamento dos atores sociais (Boudon, 2008, p. 340). A hipótese a ser estudada é no sentido de que, levando-se em consideração não ser totalmente arbitrário o mundo social, quando há concretização desconstitucionalizante, é possível estabelecer padrões discursivos ou de comportamento sob a perspectiva sociológica. Há um padrão no comportamento dos juízes quando produzem ações desconstitucionalizantes? Há um padrão social discernível na representação social dos juízes que produzem ações desconstitucionalizantes?

A análise do estabelecimento de padrões de comportamento funda-se na ideia de repetição, como abordado por Barros, Amato e Fonseca (2020). Neves (1996, p.327) aponta um tipo de repetição neste sentido. Segundo ele, a “retórica político-social dos ‘direitos humanos’, paradoxalmente, é tanto mais intensa quanto menor o grau de concretização normativa do texto constitucional”.

Os impactos da desconstitucionalização do processo concretizador estão sendo analisados através dos mandados de prisão coletados dos bancos de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resultado da busca feita utilizando os termos referentes aos precedentes que deram origem ao entendimento que importou em violação ao Princípio da Presunção de Inocência, o *Habeas Corpus* nº 126.292 e Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e nº 44. Ou seja, mandados de prisão coletados dos bancos de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resultado da busca feita utilizando as abreviações “HC 126.292”, “ADC 43” e “ADC 44”. Através do levantamento realizado foram encontrados 182 processos a partir do termo HC 126.292 e 425 processos a partir dos termos “ADC 43” ou “ADC 44”.

Discussão

Sob o olhar da dogmática jurídica, as desigualdades na distribuição de justiça não geram crise no sistema, pelo contrário, estão bem incorporadas e justificadas dentro da prática jurídica. A dogmática jurídica justificaria qualquer caso chocante de injustiça promovido pelo Poder Judiciário com expressões de naturalização como “cabe recurso” ou “foi baseado na jurisprudência”, fazendo referência à representação de que já existe a solução para eventuais irresignações dentro do próprio poder judiciário em um sistema perfeito. Um caso nítido de concretização desconstitucionalizante é tratado como um fenômeno social bem incorporado e justificado dentro da prática jurídica. “Por ser um saber normativo e existir com a finalidade de dizer como a realidade deve ser, não tem base empírica e é comum que os juristas concluam, diante da realidade distinta da norma, que a realidade está errada, pois ela não deveria ser assim” (Teixeira, 2008, p. 40). Este trabalho, portanto, não se destina à análise de normas jurídicas. Os princípios jurídicos e normas jurídicas serão apresentados para uma contextualização, seguindo a linha de Bourdieu, segundo a qual a construção teórica não é alheia à realidade, o discurso integra a realidade. Quando os princípios normatizados não são cumpridos em sua concretização, existe um significado. Neste sentido, a sociologia e outras

dimensões do conhecimento serão utilizadas como áreas que ofertam conceitos e métodos que possibilitam um novo olhar e entendimento, para proceder ao necessário “estranhamento” das práticas jurídicas, para o desenvolvimento de um olhar crítico, diferente do olhar ensinado na tradicional dogmática jurídica, por vezes superficial, focado no “dever ser”, próprio do plano da doutrina e da legislação.

Conclusão

O presente trabalho se propõe a analisar este caso paradigmático de violação ao princípio da presunção de inocência à luz do conceito de Marcelo Neves de concretização desconstitucionalizante no artigo *Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de poder* (1996). O conceito reside na mudança simbólica da Constituição, com a permanência das estruturas reais de poder, em oposição ao que a Constituição Democrática enuncia, a promoção da justiça social. Existem motivações ou padrões que fazem com que os princípios constitucionais sejam descumpridos em sua concretização e utilizando um discurso que afirma veementemente que naquele momento está havendo seu cumprimento? Este trabalho trabalha uma contribuição para o mapeamento das disfuncionalidades que fazem com que ocorra desigualdades sociais pela não aplicação dos princípios da constituição democrática, conquistas sociais de lutas históricas, ou seja, mapeamento de padrões em disfuncionalidades que fazem com que ocorra a desconstitucionalização fática.

Referências

AMADO, João. **Manual de investigação qualitativa em educação**. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014.

BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de; AMATO, Lucas Fucci; FONSECA, Gabriel Ferreira da. World Society's Law: rethinking systems theory and socio-legal studies [recurso

eletrônico] / Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros; Lucas Fucci Amato; Gabriel Ferreira da Fonseca (eds.)-- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020. 575 págs.

BOURDIEU, P. **O Poder Simbólico**. Tradução de: Fernando Tomaz. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

_____. **Sobre o Estado**. Tradução de: Rosa Freire d’Aguiar. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

BERMAN, H. J. **Direito e Revolução: A formação da Tradição Jurídica Ocidental**. Tradução de: Eduardo TakemiKataoka. 1. ed. São Leopoldo: Unisinos, 2006.

BONESANA, Cesare (2005). **Dos delitos e das penas**. Trad. Alexis Augusto Couto Brito. São Paulo: Quartier Latin.

DIAMOND, L; MORLINO, L. **A qualidade da Democracia**. In: DIAMOND, L. (Org). Coletânea da Democracia. Curitiba: Instituto Atuação, p. 127 – 145, 2017.

FERNANDES, Florestan. **A reconstrução da realidade nas ciências sociais**. Londrina, Universidade Estadual de Londrina, 1997.

FERRAJOLI, L. **Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal**. São Paulo: RT, 2002.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre, Artmed, 2009.

GEERTZ, C. **O Saber Local**. Petrópolis: Vozes, 1998.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do saber: Manual de metodologia de pesquisa em ciências humanas**. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1999.

MARSHALL, T. H. **Cidadania, Classe Social e Status**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MENDES, Regina Lúcia Teixeira. **Do princípio do livre convencimento motivado: legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros**. Rio de Janeiro. Lúmen Júris, 2011.

NEVES, M. **Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de poder**, MARCELO NEVES, Trabalho apresentado à XV Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Brasília a. 33 n. 132 out./dez. 1996.

O'DONNELL, G. **Accountability Horizontal e Novas Poliarquias**. Lua Nova. São Paulo, v. n. 44, p. 27 – 54, 1998.

SELLTIZ, Claire; WRIGHTSMAN, Lawrence; COOK, Stuart. **Métodos de pesquisa nas relações sociais**. São Paulo, EPU, 1987.

SCHEDLER, Andreas. **“Conceptualizing accountability.”** In: SCHEDLER, A.; DIAMOND, L. e PLATTNER, M.F. *The Self-Restraining State: power and accountability in new democracy*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. Pp 13-28.

SCHEDLER, A. **Por um conceito de Accountability**. In: DIAMOND, L. (Org). *Coletânea da Democracia*. Curitiba: Instituto Atuação, p. 362 – 385, 2017.

TEIXEIRA MENDES, R. L. **Dilemas da decisão judicial: as representações de juízes brasileiros sobre o princípio do livre convencimento do juiz e outros princípios correlatos**. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2008.

